

YOSH DAVRIDAGI INQIROZI

Sufiyeva Kamilla Damirovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-12 guruh talabasi

Ibragimova Ulmaxon Raxmonjonovna

“Orzular kemasi” NTM tasischisi, “Kids land” NTM rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639788>

Annotatsiya: Inqirozli vaziyatlarning mohiyati muammosining asosiy nazariy jihatlarini ko'rib chiqadi. Muallif shaxs rivojlanishida bola shaxsida yuzaga keladigan qiyinchiliklar his-tuyg'ularini tan olish o'rtasidagi eng aniq ijobiy munosabatni aniqladilar. O'rganilgan natijalarining amaliy ahamiyati o'qituvchilar va psixologlar uchun shaxsning individual shaxsi traektoriyasini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilishidadir.

Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические аспекты проблемы природы кризисных ситуаций. Автором выявлена наиболее выраженная положительная связь между осознанием чувств и трудностями, возникающими у ребёнка в процессе личностного развития. Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке рекомендаций для педагогов и психологов по формированию индивидуальной личностной траектории.

Abstract: The article examines the main theoretical aspects of the problem of the nature of crisis situations. The author identified the most pronounced positive relationship between the recognition of feelings and difficulties that arise in the child's personality during the development of personality. The practical significance of the results of the study lies in the development of recommendations for teachers and psychologists on the formation of an individual personality trajectory.

Kalit so'zlar: inqiroz, kichik maktab yoshi, o'smirlik, o'spirinlik, maktab o'quvchilarining hissiy sohasi faoliyatining xususiyatlari

Ключевые слова: кризис, младший школьный возраст, подростковый возраст, отрочество, особенности эмоциональной сферы школьников.

Keywords: crisis, primary school age, adolescence, adolescence, features of the emotional sphere of schoolchildren

Shaxsiy inqirozning paydo bo'lishining kelib chiqishi va uning yosh dinamikasini tushunish muammosi ko'plab mualliflar tomonidan o'rganilgan. Erik Erikson, shaxsning ego nazariyasini yaratuvchisi, psixosotsiyal shaxs rivojlanishining 8 bosqichini aniqladi. U ularning har biri bo'lishiga ishonadi " Inqiroz - bu bosqichda shaxsning psixologik etukligi va ijtimoiy talablarining

ma'lum darajasiga erishish natijasida yuzaga keladigan shaxs hayotidagi burilish nuqtasi.". Har qanday psixologik inqiroz ham ijobiy, ham salbiy oqibatlariga olib keladi. Agar konflikt hal qilinsa, u holda shaxs yangi, ijobiy fazilatlar bilan boyib boradi, agar hal etilmasa, ruhiy va xatti-harakatlarning buzilishini rivojlanishiga olib keladigan alomatlar va muammolar paydo bo'ladi. Vigotskiy nazariyasida bu kontseptsiya yoshga bog'liq rivojlanishning yangi sifat jihatidan o'ziga xos bosqichiga o'tishni anglatadi. Yosh inqirozlari, birinchi navbatda, odatiy ijtimoiy rivojlanish holatining buzilishi va bolaning psixologik rivojlanishining yangi darajasiga ko'proq mos keladigan boshqasining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Tashqi xulq-atvorda yosh inqirozlari itoatsizlik, o'jarlik va negativizm sifatida namoyon bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan ular barqaror yosh chegaralarida lokalizatsiya qilinadi va yangi tug'ilgan chaqaloqning inqirozi (1 oygacha), bir yillik inqiroz, 3 yil inqirozi, 7 yoshli inqiroz, o'smirlilik inqirozi sifatida namoyon bo'ladi. Inqiroz davri - bu vazifalarni bajarish, intensiv psixofiziologik o'zgarishlar davri. Har bir inson yosh inqirozlarini boshidan kechiradi, ammo ifoda shakli, intensivligi va davomiyligi insonning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga, rivojlanish sharoitlariga, individual va shaxsiy xususiyatlariga qarab o'zgaradi. Shunga qaramay, yosh inqirozlarining normalligi, normal emasligi haqida hali ham ikkita nuqtayi-nazar mavjud: Ba'zi psixologlar (Freyd, Vygotskiy, Erikson) bunday o'tishlarni rivojlanishning ajralmas qismi deb hisoblashadi. Boshqa tadqiqotchilar (Rubinshteyn, Zaporozhets) ularni shaxsning bir varianti deb hisoblashadi. L. S. Vygotskiy inqirozning 3 bosqichini aniqladi: tanqiddan oldingi, tanqidiy, tanqiddan keyingi.

➤ Tanqidiy davrdan oldingi davr tashqi sharoitlar va uning ushbu shartlarga munosabati o'rtasida yuzaga kelgan va shaxsning o'zi tomonidan amalga oshiriladigan qarama-qarshilik bilan tavsiflanadi. Inson o'zi uchun yanada jozibali kelajak qiyofasini ko'rishni boshlaydi, lekin u hali bu stsenariyni amalga oshirishning haqiqiy usullarini ko'rmaydi.

➤ Kritik bosqichda qarama-qarshilikdagi maksimal keskinlik paydo bo'ladi, u o'zining eng yuqori nuqtasiga etadi. Birinchidan, inson ko'rilgan ideal haqidagi eng umumiy fikrlarni takrorlashga harakat qiladi. Misol uchun, o'smirlar chekish yoki yomon so'zlarni ishlatish odatini osongina o'zlashtiradilar, bu ularni kattalarning bir qismiga aylantiradi, deb o'ylaydi, dunyo nuqtai nazaridan juda orzu qilingan va yangi. Keyinchalik, yangi dunyoning boshqa tarkibiy qismlariga to'sqinlik qiladigan tashqi va ichki to'siqlar amalga oshiriladi. Agar tashqi narsadan xalos bo'lish ko'proq yoki kamroq oson bo'lsa, unda ichki resurslarning etishmasligini anglash yangisini (o'spirinlar misolida - kasb tanlash, yarim kunlik

ish) rivojlantirishga undaydi. Xulosa qilib aytganda, odam o'zi ko'rgan idealga qanchalik yaqinlasha olganini taqqoslaydi.

➤ Post-tanqidiy bosqichda qarama-qarshilik hal qilinadi, shaxs dunyo bilan yangi uyg'un munosabatlarni quradi. Agar oldingi aks ettirish natijalari mos bo'lsa, unda shaxs nihoyat xayoliyni haqiqiyga, ikkinchisini esa o'ziga aylantiradi.

Shaxsning ijtimoiylashuv holatida uning psixikasida yuz beradigan o'zgarishlar shaxsdagi xissiy-emotsional va o'zini-o'zi qaror toptirishga bo'lgan ehtiyojlar yuzaga kelishiga asos bo'ladi. Mana shu jarayonlar negizida shaxs o'zini optimallashtirish darajasiga erishadi. Shaxsning individual fenomen sifatida rivojlanishida uning ontogenezdada shakllanishi bir qator muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, shaxs individ sifatida dunyoga kelar ekan, nisbatan cheklangan xulq-atvor va chaqaloq faoliyatini muqarrar reflektor shakllar boshqarganligi sababli ruhiyatida sodir bo'layotgan hissiy-emotsional holatlarni yaqinlariga emotsiyalari orqali bildiradi va (yig'lash, kulish,) ma'lum ma'noda o'z ehtiyojlarini qondirishni boshidan kechiradi. Shu nuqtai nazardan shaxsning o'zini-o'zi anglash sohasi bo'lgan – “Men” konsepsiyasining yuzaga kelishi asosan ilk bolalik davridan keyin maktabgacha yoshdagi pallasida ya'ni bola shaxsiyatining shakllanishi endigina rivojlanayotgan davrga to'g'ri keladi. Bu yosh davri 3 yoshlilar inqiroz davri hisoblanib, asosan bolada ma'lum darajadagi mustaqillikka ehtiyojning paydo bo'lishi sababli uning xatti-harakatlarida “Menlik”, “Meniki”, “Meniki emas” kabi jihatlar namoyon bo'la boshlaydi. Maktabgacha yoshga qadar bolalarning psixologik xususiyatlari yuzasidan mulohaza yuritganda kimning ilmiy tadqiqoti va asari bo'lishidan qat'i nazar, unda vujudga keladigan xohish, istak hamda niyatning qondirilishi individni kamol toptirishga, shakllantirishga qaror qilgan kattalar tomonidan amalga oshiriladi va boshqariladi. Mana shu yosh davrida namoyon bo'ladigan tarbiya jarayonidagi ayrim qiyinchiliklarning tashqi va ichki alomatlarini (belgilari) ham psixologik tadqiqotlarda va ilmiy psixologik adabiyotlarda ko'p marta ta'kidlangan bo'lib, birinchi navbatda o'jarlik, negativizm, qaysarlik, injiqlik kattalarning bolalar nazarida qadrsizlanishi kabi illatlar bilan bog'liqdir. Bolaning psixikasida vujudga keladigan inqirozlarning sabablari:

- ❖ Kattalar bolaning jismoniy va aqliy imkoniyatini;
- ❖ xohish va istagini mustaqil holda turmushda qaror toptirishga intilishini;
- ❖ ayrim ko'zga tashlangan qiyinchiliklarni bartaraf qilishga urinishini;
- ❖ o'z holicha ish tutishini cheklashlaridir.

Maktabgacha yoshidagi bolalik davrida bola psixikasida ijtimoiy xususiyatlarni idrok qilishning ilk shakllari ko'rina boshlaganligi hamda atrofdagilar bilan munosabat o'rnatishning oddiy ko'rinishlari rivojlanish tufayli boladagi yuqorida ta'kidlab o'tilgan inqiroz davrida "Men" hususiyatlarini tarkib topishi birmuncha murakkab kechadi. Bolaning psixikasida ota-ona tomonidan ko'rsatilgan cheklashlar natijasida boladagi erkin, mustaqil harakatlanish va ilk ijodiy qobiliyatlarini namoyish etishi "berkitib" qo'yiladi. Bu bolaning inqirozdagi "Men"ini rivojlanishini birmuncha ortga surishga sabab bo'ladigan asosiy omillardan biridir. Shu bilan birgalikda bola bilan tizimli ish olib borilsa, uning xulqida o'ziga bo'lgan munosabatni ijobiy shakllantirish mumkin bo'ladi. Boladagi predmetli faoliyatdagi taasurotlarning to'planishi, ya'ni bu yoshda avtodidaktik, o'zi o'rgatuvchi o'yinchoqlar (matryoshkalar, qutichalar, kubchalar, mozaikalar) bolani aqliy tez rivojlanishiga omil bo'lganligi uchun "Men" jihatlarining ma'lum darajada ortib borishiga asosiy sabab bo'luvchi yana bir jihat sifatida ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, boladagi o'ziga bo'lgan munosabatni ijobiy ravnaq topishida rolli o'yinlarning ham katta ahamiyati bor. Binobarin rolli o'yinlar davomida bolada har xil xohish va istaklar tug'ila boradi, bular boshqa narsalarning tashqi alomatlarini, o'ziga rom etishi sababli hamda bolaning ixtiyoridan tashqari, tengdoshlarining ta'siri ostida tug'iladi va o'z navbatida boladagi o'ziga bo'lgan adekvat baho shakllana boradi. O'smirlar haqida rus psixologi L.S.Vigotskiy shunday ta'rifni keltirib o'tadi: "O'smirlik yoshida o'z-o'zini anglash, uning o'zi haqidagi tasavvurlarining dinamik tizimi hisoblanib, o'zining jismoniy, intellektual va boshqa turli sifatlarni anglash bilan yuzaga keladi. Ushbu sifatlarga o'z-o'zining beradigan bahosida tashqi omillar, munosabatlar ham ta'sir etishi mumkin". O'smir shaxsning bu davrda o'z-o'zini anglashi sifat jihatidan o'zgaradi. O'zi haqida o'ylash, o'zini boshqalar bilan taqqoslash o'smirning xususiyatidir. O'smir ko'pincha o'z kamchiligi ustida o'ylaydi, o'zidan qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Ko'pchilik o'smirlar kattalarga o'xshaydigan o'z tengdoshlariga o'xshashga harakat qiladilar. O'smirlik yoshidagi "Men" xususiyatlari shaxsning intiluvchanlik va harakatchanlik motivi bilan birgalikda har doim ma'lum maqsadlarga erishishga undaydi: bu maqsadlarga erishilganidan so'ng, shaxs o'zi intilgan hayotni ko'rishga muyassar bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan shaxs rivojlanishining asosiy aspektlari qatorida o'z-o'zini his qilish va o'z-o'ziga ta'sir o'tkazish o'zini anglashning emotsional tomoni sifatida o'smirlik davri alohida xarakterlanadi. Mazkur davr haqida fikr yuritganda, o'spirinlik yoshida intensiv rivojlanuvchi mustahkam, individual tanlov asosidagi shaxslararo munosabatlarning yuzaga kelishi kuzatiladi. O'spirinlik davriga xos bo'lgan

talabchanlik asosida u “men o‘zimni yomon ko‘raman” deb gapirganda yoki o‘ylaganda, bunday baho berishni o‘spirinning “Men” siyosiga beradigan barqaror tasnifi sifatida tushunmaslik kerak. Ozgina vaqtdan keyin uning o‘zi haqidagi tasavvurlari butunlay qarama-qarshi tomonga o‘zgarib qolishi ham ko‘p kuzatiladigan holatdir. O‘spirinlik yoshining psixologik xususiyati sifatida shaxsning o‘z ichki dunyosini kashf etishi, o‘zining kuchli va zaif tomonlarini anglashi hamda aqliy va jismoniy imkoniyatlarini qiyosiy olishi uning shaxsiy individuallik xususiyatlari qaror topganligidan dalolat beradi. O‘spirinlik yoshidagi davriy inqiroz sifatida kasb tanlash muammosini keltirishimiz mumkin. Ko‘pincha o‘spirin yoshdagi shaxslar o‘z kasblarini ota-onalarining shaxsiy takliflari bo‘yicha tanlaydilar va bu holat yillar o‘tgan sari o‘spirinlar o‘rtasida o‘z kasbidan qoniqmaslik hissini yuzaga keltirmoqda. Agar 3 yoshdan oshgan farzandingiz injiq, hamma takliflarga rad javobini berayotgan bo‘lsa, u 3 yosh krizis davrini boshidan kechirayotgan bo‘lishi mumkin. Bu davrda bola o‘zini onasining bir qismi emas, shaxs sifatida qabul qila boshlaydi. O‘zining xohishlari, fikrlari borligini tushunib yetadi. Lekin, u hozircha o‘zini qanday tutsa hammasi yaxshi bo‘lishini bilmaydi, tushunmaydi. Shuning uchun ham jim turmaslik uchun hamma narsa qilishi mumkin – tortishishi, yig‘lashi, g‘alva qilishi. Xo‘sh, bu krizisning belgilari qanday?

1. Negativizm. Ya‘ni farzandingiz hamma narsaga negativ reaksiya qiladi, hattoki o‘zi yaxshi ko‘rgan taomni taklif qilsangiz ham rad javobini eshitishingiz mumkin.

2. O‘jarlik. Farzandingiz o‘z aytganida oxirigacha turib oladi. Salqin kunda yupqa kiyim kiyish uchun yoki siz xohlamagan biror ishni qilish uchun jon-jahdi bilan kurashishi mumkin. Bu o‘jarlikni qat‘iylik bilan aralashtirmasligimiz kerak. Qat‘iylik yaxshi xulq, ya‘ni qat‘iyatli bola o‘z xohlaganini talab qilishi bilan birga kattalarning fikrini inobatga oladi. O‘jarlik esa shunchaki o‘zi xohlagan narsa bo‘lishini talab qilishdir, tushuntirishlar befoyda.

3. O‘zboshimchalik. Bola hamma narsani o‘zi bajarishga, o‘zi hal qilishga mustaqil bo‘lishga intiladi.

4. Agressivlik. Agar farzandingiz bog‘chaga borsa, bolalar bilan urishishi, ularni xafa qilishi mumkin. Agar farzandingizni aka-opalari bo‘lsa, ularni boshqarishga, aytganini qildirishga urinishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, shaxsiy inqiroz inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, har bir yosh davrida turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, har bir bosqichda shaxs

o'z oldida turli muammolarga duch keladi va agar ularni muvaffaqiyatli yengib o'tsa, yangi ijobiy fazilatlarni shakllantiradi. Insonni inqirozni boshdan kechirishdan hech kim qutqara olmaydi. Barcha qiyinchiliklarni yengib o'tish va yangi muvozanatni topish insonga bog'liq. Ammo inqiroz jarayonini boshqarish mumkin. Bu tashqaridan yordam - odamni o'z inqirozini boshqarishga, imkoniyatlarni ko'rishga va undan foydalanishga, xavflardan (va boshqalardan) mohirona qochishga o'rgatishdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov R.A. Umumiy psixologiya va psixoterapiyaga kirish. - M. : MPSI; Voronej: NPO MODEK nashriyoti, 2008 yil.
2. Bosart A.B. Yosh yoki tarbiya paradokslari. M. : Ta'lim, 1991 yil.
3. Dobrovich A.B. Muloqot psixologiyasi va psixogigienasi haqida o'qituvchi. - M. : "Ta'lim", 1987 yil.
4. M.Xolnazarova "Yosh va pedagogik psixologiya fanidan ma'ruzalar matni" GulDU - 2015
5. N.Ismoilova. D.Abdullaeva "Ijtimoiy psixologiya" Toshkent - 2003

